

ИЛК ЁШДА МУСИҚА ҲИССИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231653>

ELSEVIER

Мирзахмедов Улуғбек Уйирбекович

Низомий номидаги Тошкент

давлат педагогика университети

«Муסיқа таълими ва санъат» мутахассислиги

2-босқич магистранти

Abstract: Ушбу мақолада илк ёш – бу жисмоний ва ақлий ривожланиш даври. Айнан шу ёшда боланинг ақлий ва ахлоқий ривожланиши, айниқса, унинг жисмоний ҳолати ва кайфиятига боғлиқлиги, ҳамда болаларни ривожлантириш ва тарбиялашда муסיқа, муסיкий ўйинлар, кўшиқ ва муסיқа учун ҳаракатлар муҳим ўрин тутиши ҳақида сўз бориши ва бу ёшда муסיқага нисбатан ҳиссий сезгирлик муסיкий дидни ва эстетик завқни ошириши айниқса, эмоцияси кучли бўлган болалар муסיкий қобилиятини ривожлантиришда «тили» тушунчаси ҳам алоҳида аҳамият касб этиши болаларни мумтоз, фольклор ва эстрада ижрочилиги билан таништириш улардаги эстетик дидни шакллантиш. Турли хил чолғу асбобларида муסיқа чалишни бошлаш биланок, болаларнинг муסיқага бўлган қизиқиши ва севгисини ривожлантириш мумкинлиги айтиб ўтилган.

Keywords: Мактабгача, илк ёш, бадиий-эстетик, ҳиссий, сезгирлик, реакция, муסיқа, кўшиқ, мумтоз, фольклор ва эстрада ижрочилиги, интеллектуал туйғулар, ижод, Педагогик нуқтаи назар, чолғу асбоб.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 19-10-2022

Accepted: 20-10-2022

Published: 22-10-2022

Мактабгача ёшдаги болалар билан ишлашда жисмоний, нутқий, шахсий ҳамда бадиий-эстетик қобилиятлар билан бир қаторда, ҳиссий-тарбиянинг ривожланишини ҳисобга олиш керак. Боланинг ҳиссий ривожланиши муаммоси замонавий мактабгача таълимнинг энг муҳим ва долзарб муаммоларидан биридир.

Ҳар қандай даврда шахсни шакллантиришда ҳиссий-тарбиянинг аҳамияти қай даражада юқори эканлигини тушуниш зарур. Бугунги кунга келиб, ҳиссий сезгирликни ривожлантириш мактабгача таълимнинг энг муҳим вазифаси сифатида эътироф этилмоқда. Мактабгача таълим ташкилотларида муסיқа машғулотларини ўтишдан яна бир асосий мақсад – болаларда муסיқани ҳиссий жиҳатдан идрок этиш қобилиятини ҳам ривожлантиришга қаратилган. Бугунги кунда амалда қўлланилаётган мактабгача таълим ўқув дастурида ҳам кичикдан токи мактабга тайёрлов ёш давларидаги барча босқичларда боланинг ҳиссий жиҳатдан ривожланиши инобатга олинган.

Педагогик нуқтаи назардан, ҳиссий сезгирликни ривожлантиришни илк ёшдан, аниқроғи, бола туғилишидан бошлаш керак. Бунинг учун муסיқа санъати мукамал восита бўлиб хизмат қилади. Муסיкий ҳиссий – бу боланинг пайдо бўлган шахсий сифати, унинг таркибига муסיқага ҳиссий-қиймат муносабати қиради. Тадқиқотчилар таъкидлайдиларки, сезгир бўлган

одам бошқаларнинг ҳиссий ҳолатини тушуниш, уларни ҳис қилиш фаолиятнинг мавжудлиги билан ажралиб туради.

Бугунги кунда мактабгача ёшдаги болаларда мусиқа ёрдамида ҳиссиётни ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда. Боланинг ҳиссий қобилияти унинг ижодий муваффақиятлари гарови эканлиги таъкидланмоқда. Бу болага мусиқий қобилиятларини рўёбга чиқариш имконини берадиган ҳиссий фаолият, ҳиссий алоқа воситаси, келажакда мусиқага ҳиссий сезгирликни ривожлантириш учун муҳим шарт.

Агар олиб борилаётган кўшлаб тажрибаларни ўрганадиган бўлсак, мусиқий таълим ёш болаларнинг ҳиссий сезгирлигини ривожлантириш воситаси сифатида муҳим ўрин эгаллашини кўришимиз мумкин. Бунинг учун эса маълум бир вазифаларни бажариш янада кўпроқ самара беради.

Ёш болаларда ҳиссий сезгирликни ривожлантириш бўйича илғор педагогик тажрибаларни мунтазам равишда ўрганиб бориш керак. Ҳар қандай мусиқа раҳбари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажарар экан, энг аввало у мақсадлари ва ундан кутиладиган натижаларни таҳлил қилиб олиши зарур.

Боланинг ҳиссий сезгирлигини шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатадиган мусиқий машғулотлар ишлаб чиқиш орқали интеллектуал салоҳиятни ривожлантириш мумкин. Изланишлардан эринмасдан, илмга чанқоқ бўлиш фаолият мезонини белгилабгина қолмай, машғулот сифатини юқори босқичга кўтаради.

Болаларда ҳиссий реакциянинг таркиб топиши учун замин яратиш муҳим масалалардан бири саналади. Сабаби машғулотлар давомида ижро этилган дастурлар энг аввало болаларда жавоб реакцияларини пайдо қилиши керак. Ана шундагина машғулотнинг самараси яққол кўрина бошлайди.

Илк ёш – бу жисмоний ва ақлий ривожланиш даври. Айнан шу ёшда боланинг ақлий ва ахлоқий ривожланиши, айниқса, унинг жисмоний ҳолати ва кайфиятига боғлиқдир. Болаларни ривожлантириш ва тарбиялашда мусиқа, мусиқий ўйинлар, кўшиқ ва мусиқа учун ҳаракатлар муҳим ўрин тутди. Бунинг сабаби, мусиқа биринчи навбатда боланинг ҳиссий соҳасига таъсир қилади. Ижобий реакцияларда болалар турли хил материалларни яхшироқ ва тезроқ ўзлаштирадидлар, атрофдаги дунё ҳақида билишади, жисмоний, ақлий ривожланишади ва тўғри гапиришни ўрганадилар.

Тажрибалар шуни кўрсатадики, замонавий мактабгача таълим тизимида болаларни бадиий-эстетик ривожлантириш асосий йўналишлардан бири сифатида алоҳида эътироф этилади. Уни амалга ошириш учун эса икки тур – «Бадиий ижод» ва «Мусиқа» муҳим ўрин тутди. Гарчи бу икки тур бир-

бирига мантиқан яқин бўлса-да, аммо уларни алоҳида-алоҳида ўрганиш ва бир бутун ҳолида талқин қилиш одат тусига айланган.

Юқорида таъкидланганидек, ҳамма даврларда ҳам атроф-муҳит ва оила боланинг тарбияси ва камолоти учун кўйиладиган илк қадам ҳисобланса, келгусида унинг шахс сифатида камолга етиши учун ҳам шу жиҳатлар ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Боланинг болаликнинг ҳамма босқичларидан тўлақонли ўтиши(бошидан кечириши) учун у яшаётган муҳит жуда аҳамиятлидир. Болаларни ривожлантириш жараёнида ҳар бир боланинг индивидуал, фақат ўзигагина хос томонларини ҳисобга олиш, унинг қобилиятларини, шу жумладан, муסיқий ва бадиий қобилиятларини ҳам ҳисобга олиш муҳим саналади.

Боланинг ҳиссий ривожлантириш учун унинг ёши ва индивидуал ўзига хосликлари инобатга олинади. Бу жараёнда эса муסיқа раҳбарларининг олдига кўйиладиган асосий вазифалардан бири – болаларга алоҳида хусусиятлари мос келадиган қулай шароитни яратишдир. Бунда белгиланган дастурларнинг у фаолият юритаётган ташкилотдаги болалар ҳиссий хусусиятларига қай даражада мослигини аниқлаб, машғулотлар учун энг мақбул ишланмаларни тайёрлаш вазифаси юклатилади. Ҳар бир боланинг шахсий ижодий қобилиятлари катори, у бошқа болалар, катталар ва дунё билан муносабатлари субъекти сифатидаги бадиий-эстетик ва ижодий потенциалини ривожлантириш зарур.

Ҳар бир халқ ўз фарзандига илк ёшиданоқ миллий урф-одат ва анъаналарини ўргата бошлайди. Асрлар давомида аجدодлардан мерос бўлиб келаётган удумларни келажак авлодларга етказиш учун ёшлар хизмат қилади. Мана шу ҳақиқатларни чуқур англаган ҳолда илк ёшдан бошлаб болалар қалбида ўзлигига ҳурмат туйғуларини шакллантириш учун муסיқа машғулотларининг ҳам ўрни алоҳида аҳамиятлидир. Шунинг учун ҳам муסיқа раҳбарларни ўз ўқув дастурларига миллий куй-қўшиқ ва рақсларни ҳам жойлайдилар. Уларни болаларга содда ва равон қилиб тушунтирадилар. Шу орқали болаларни бадиий-муסיқий анъаналар билан таништириш мумкин.

Илк ёшданоқ муסיқага нисбатан ҳиссий сезгирлик муסיқий дидни ва эстетик завқни оширади. Айниқса, эмоцияси кучли бўлган болалар муסיқий қобилиятини ривожлантиришда «тили» тушунчаси ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Болаларни мумтоз, фольклор ва эстрадаижрочилиги билан таништириш улардаги эстетик дидни шакллантиради. Турли хил чолғу асбобларидамуסיқа чалишни бошлаш биланок, болаларнинг муסיқага бўлган қизиқиши ва севгисини ривожлантириш мумкин. Бу жараёнда эса муסיқий маданият асосларини шакллантириш, муסיқий қобилиятларни

ривожлантириш анча содда ва осонроқ кечади. Илк даврдан бошлаб боланинг муסיкий ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор қўйиш учун барча қулай шарт-шароитлар яратиш керак. Ана шундагина уларда умумий муסיкийбилим ва кўникмалар аста-секин шакллана бошлайди.

Билим ва кўникмаларни ўзлаштириб бораётган болада энди табиатдаги турли муסיқа товушларига нисбатан ҳиссий сезгирлик кўникмалари пайдо бўла бошлайди. Муסיкий ва ҳиссий қобилиятлар, улар асосида эса муסיкий фаолиятни ўзлаштириш учун зарур бўлган муסיкий қобилиятлар шакллана боради.

Эстетик таълим назариясида ҳиссий сезгирликнинг ривожланиши болаларда эстетик намоён бўлиш, ҳиссиётлар, ҳис-туйғулар, қизиқишлар, эҳтиёжлар, эстетик дид, эстетик фикрларни шакллантириш билан боғлиқ. Ҳиссий реакция муסיкий асарнинг шахсий муносабати ва бола учун аҳамиятлилиги кўрсаткичи бўлиб, бу одамнинг муסיкий таъсирга бўлган ҳиссий-баҳо муносабатини кўрсатади. Бу ташқи кўринишларнинг кенг доирасида ифодаланади ва эстетик ҳиссиётларни, муносабатларни, эҳтиёжларни ривожлантиришнинг бошланғич нуқтаси бўлиб хизмат қилади.

Мактабгача ёшдаги боланинг ҳиссий ривожланиши таълим ва тарбия жараёнининг, унинг турли томонларининг самарадорлигини таъминлашнинг муҳим шартларидан биридир. Вояга етган одамга хос бўлган юқори ахлоқий, эстетик ва интеллектуал туйғулар туғилишдан болага берилмайди, улар болалик даврида вужудга келади ва ривожланиб боради, ривожланиб бораётган таракқиёт йўлидан боради, ҳаёт мазмуни ва тарбиясининг ижтимоий шароитлари таъсири остида тобора бой таркибга ва мураккаб шаклларга эга бўлади. Болалик даврида ҳиссиётларнинг хусусиятлари (уларнинг кучи, давомийлиги, барқарорлиги) бола фаолиятининг умумий табиати ва унинг мотивларининг ўзгариши, шунингдек, боланинг ташқи дунё билан муносабатларининг мураккаблашиши туфайли ўзгаради.

Ҳар қандай машғулот унинг қай даражада ташкил этилганлиги билан баҳоланади. Муסיқа раҳбарининг машғулотга нисбатан ёндошуви бунда жуда катта аҳамият касб этади. Хўш, агар муסיқа раҳбарига: «Сиз машғулотни қандай ташкил этасиз» дея савол беришса, у қандай жавоб бергар бўларди. Эҳтимол, ушбу саволга жавоб берар экан, тажрибали муסיқа раҳбарихам ҳар кимнинг ўз сирлари, ўзларининг муаллифлик техникаси бўлиши кераклигини айтади. Бу шубҳасиздир. Аммо мусиқани ўргатишнинг барча усулларини аввало «ижод» сўзида бирлаштириш керак.

Муסיқа раҳбарининг ижодий қарашлари болалар билан олиб бориладиган муסיқа машғулотларининг янгича қарашларва эстетик

ривожланиш дастурига айланишига ёрдам бериши мумкин. Мусика раҳбарининг ижодий қобилиятиболани дарсларнинг мусиқий материали ҳақида ўйлашга ва чолғу асбобларидан фойдаланган ҳолда ноанъанавий машғулотлар ўтказишга, мумтоз чолғулар билан танишишга, мусиқий ноталарни чизишга ва ўрганишга, болалар билан мусиқий композициялар яратишга имкон беради.

Ҳар қандай янгиғоялар, мусиқий эстетик материалларни тақдим этишнинг янги шакллари мусика машғулотининг сифатини оширади ва болаларнинг ижодий ривожланишига туртки бўлади. Шунингдек, машғулот жараёнларида компьютер технологияларидан ҳам унумли фойдаланиш ўринлидир. Тадбирларни яратиш ва лойиҳалаштириш учун янги воситаларни ва ҳатто уларни ўтказиш турларини таклиф қилиш керак. Ҳар қандай мусика раҳбари ўз фаолияти давомида инновацион мультимедиа воситаларидан фойдаланиши замон талабига ҳамоҳанг бўлади. Энг муҳими эса бу воситалар ёрдамида ташкил этилган машғулот болаларнинг ёдида қолади ва ўзгачароқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Илк кадам” Мактабгача таълим Давлат дастури
2. Ливиев А.Х. Ўзбек халқ чолғуларида ижрочилик. –Т.: Меҳнат, 2001.
3. Шарипова Г. Мактабгача таълим муассасаларида мусика ўқитиш методикаси. «Чўлпон» Т.: 2007.
4. Турсунова Х. Қўшиқлар сеҳри. – Т.: Мухаррир, 2012.
2. Мирзахмедов У. «Келинг, бирга куйлаймиз». – Т.: Тафаккур қаноти, 2017.
3. Мирзахмедов У. «Етти нота қатори». – Т.: Илм-зиё заковат, 2019.
4. Мирзахмедов У. «Ўйнаймиз ва қувнаймиз». – Т. Адабиёт учқунлари 2018.
5. 8. Режаметова Н. «Ўзбек халқ чолғу асбобларини чалишни ўргатиш методикаси» Т. 2015
6. Дилором Омонуллаева, «Алифбо кўшиқлари», «Китувчи», Тошкент 2000.
7. 10. Дилором Омонуллаева, «Топишмоқ ва айтишувлар».
8. 11. Дилором Омонуллаева. «Кичинтойлар мусикаси», Тошкент 1993.
9. 12. Надим Норхўжаев, «Яхши бола», Тошкент 2011.
10. 13. Надим Норхўжаев, «Болалигим – пошшолигим».
11. 14. Хуршида Ҳасанова, «Менинг диёрим»

12. 15.Н.Нурматов, Н.Норхўжаев. Мусиқа. 1-синф дарслиги, Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, Тошкент 2017.
13. 16.Ф.Назаров, Ф.Бурхонов, «Қувноқ қўшиқлар», «Ўқитувчи», Тошкент 1973.
14. 17.С.Варелас, «Ўйнаб бер», Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашириёти, Тошкент 1977.
15. 18.М.Икромова, «Дўмбоқчалар куйлайди», Тошкент 2004.
16. 19.Гулнора Шарипова, «Мусиқа ва уни ўқитиш методикаси», «Турон – Иқбол», Тошкент 2011.
17. 20.Александр Берлин, «Қувноқ давра», Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашириёти, Тошкент 1983.
18. 21.Д.Зокиров, «Дўстлик қўшиғи», Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент 1975.
19. 22.М.Икромова, «Давра чорлар болажон», Тошкент 2004.
20. 23 «Мақтабгача таълим» журнали Т 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.